

Объективные факторы обеспечения безопасности субъектов СКФО (на примере Республики Дагестан)

Магаррамов Магаррам Джабраилович, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Регионального центра этнополитических исследований (РЦЭИ) Дагестанский федеральный исследовательский центр (ДФИЦ) Российской академии наук (РАН), Махачкала, Россия

Аннотация. С учетом исторических данных и практического опыта предпринята попытка выявления объективных детерминант, предопределяющих процесс обеспечения безопасности Республики Дагестан в составе Российской Федерации.

Ключевые слова: производительные силы и производственные отношения, государственная и общественная безопасность, производственные и сельскохозяйственные мощности, безработица, образ жизни горцев и др.

Objective factors of ensuring the security of NCFD subjects (on the example of the Republic of Dagestan)

Magaramov Magarram Dzhabrailovich, doctor of philosophy, Professor, leading researcher of the Regional center for ethnopolitical research (RCEI) Dagestan Federal research center (DFIC) of the Russian Academy of Sciences (RAS), Makhachkala, Russia

Abstract. Taking into account historical data and practical experience, an attempt is made to identify objective determinants that determine the process of ensuring the security of the Republic of Dagestan as part of the Russian Federation.

Keywords: Productive forces and industrial relations, state and public security, production and agricultural capacities, unemployment, the way of life of mountaineers, etc.

Выявление объективных факторов, детерминирующих безопасность отдельно взятого региона нашей страны на примере Республики Дагестан, является актуальным и жизненно необходимым. Поскольку до сих пор не прекращаются попытки иностранных государств и, прежде всего США, подорвать мощь России в её южной части посредством дестабилизации общественно-политической обстановки в субъектах СКФО. Мы подвергнем анализу этот процесс на примере Республики Дагестан, выявляя объективные факторы, обеспечивающие безопасность нашего Отечества.

Начнём с того, что обеспечение безопасности российского общества и государства невозможно себе представить без обеспечения безопасности его регионов. Поскольку обеспечение безопасности всех 85 субъектов Российской Федерации в своей совокупности гарантирует безопасность всего государства. Практика, основанная на истории вопроса, показала, что вторжение бандитских формирований международных экстремистов и террористов на территорию Республики Дагестан в августе 1999 года было в основном детерминировано их существенной материальной и финансовой поддержкой зарубежных государств, скрытых и открытых недругов России. Как известно, они преследовали цель отторгнуть территорию Республики Дагестан от России и создать совместно с Чеченской Республикой и иными субъектами СКФО исламское государство. Это было и есть открытое посягательство на суверенитет

нашего государства, её территориальную целостность. И нет более весомой угрозы для всех россиян, нежели эта в плане обеспечения безопасности единого общероссийского государства и общества.

На наш взгляд, основным объективным фактором, позволяющим дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Дагестан является недостаточно высокий уровень развития производительных сил и адекватных им производственных отношений. При этом подчеркнём, сто становым хребтом экономики Дагестана в советское время были 5 основных заводов в то время ориентированных на выпуск продукции для нужд военно-промышленного комплекса. Функционировали несколько фабрик, и существенный доход в бюджет приносило виноградарство и растениеводство. Республика была и остаётся в своей основной массе выпускаемой продукции аграрным регионом. В советское время Дагестан для других регионов Советского Союза выступал финансовым донором.

За постперестроечный период развития нашего общества указанные производственные мощности, по причине всем нам известной конверсии, были объективно лишены государственного заказа и, как результат, десятки тысяч рабочих остались безработными, а их семьи были обречены на нищенское и полуголодное существование.

В разгул горбачёвской антиалкогольной компании многие ценные сорта виноградников были уничтожены. А Дагестан в то время производил выпуск 320-330 тонн винограда различных сортов в год. И,

как результат, труженики сельского хозяйства стали за короткий промежуток времени так-таки безработными. Такая же судьба постигла нескольких фабрик, работники которых также в своей основной массе пополнили ряды безработных. Таким образом, возникли предпосылки для расширения социальной базы криминальных и антиобщественных элементов в республике.

Как известно, безработный человек, не имеющий заработка, является потенциальным правонарушителем. И нет ничего удивительного, когда часть безработных оказалась в числе боевиков и террористов.

Какая же сегодня обстановка в этом сегменте экономики Республики Дагестан? Во всяком случае, не идеальная, хотя с приходом к власти на должность главы Республики Дагестан В.А.Васильева многое делается.

В направлении модернизации основных производственных и сельскохозяйственных секторов экономики многое было сделано на должности главы республики М.М.Магомедовым, М.Г.Алиевым, М.М.Магомедовым и Р.Г.Абдулатиповым.

Для всех перечисленных руководителей главной проблемой было отсутствие финансовых средств на коренную реконструкцию указанных секторов экономики. Бюджет республики до сих пор остаётся дотационным, зависимым от субсидий и субвенций федерального центра. Указанные дотации в основной своей массе еле-еле хватают на выполнение государственных социальных обязательств перед населением. Говорить о наличии каких-либо иных свободных средств, которых можно было бы направить на модернизацию и обновление производственного и сельскохозяйственного секторов экономики не приходится. Поэтому в республике нужна самая настоящая новая индустриализация, на проведение которой необходим как минимум 20 миллиард рублей. И без помощи федерального центра её осуществить не получится, а это значит, что из общего количества трёхмиллионного населения республики значительная часть трудоспособной его части опять-таки останется безработной.

В этих условиях говорить о полноценной социальной стабильности, отсутствии иностранного финансового вмешательства через различного рода подпольные каналы, изжитии из образа жизни горцев феномена «лесных братьев», обеспечении гарантированной безопасности региона, вряд ли можно утверждать с полным основанием.

Благо, что Министерство обороны РФ в недавнем прошлом приняло решение о перебазировании каспийской флотилии со всей её инфраструктурой из города Астрахань в город Каспийск Республики Дагестан. В результате многие сограждане республики трудоустроились на военную и гражданскую службы, стали получать достойную зарплату и со временем могут получить служебное жильё. Но и это вряд ли можно выделить в качестве решения вопроса по той простой причине, что ведь жители Астрахани лишились того, что приобретают в результате таких действий их сограждане из Республики Дагестан.

Поэтому основным объективным фактором позволяющим обеспечивать безопасность Республики Дагестан в составе Российской Федерации является строительство и ввод в строй всё новых и новых производственных мощностей, подготовка и переподготовка кадров, могущих работать с новыми технологиями. Требуется существенного обновления и парк сельскохозяйственной техники, ввода в оборот новых посевных площадей, одним словом, нужны производственная и агро индустриализация Республики Дагестан.

Только такая системная работа, направленная на коренное изменение природы и сущности производительных сил и производственных отношений в направлении их качественного обновления, является весомой панацеей изжития из образа жизни горцев социальной напряжённости, улучшения качества их жизни, самодостаточного их существования. Все это в своей совокупности есть то объективное, которое должно быть учтено работниками органов государственной власти и местного самоуправления при решении вопросов, вытекающих из процесса обеспечения государственной и общественной безопасности в рамках отдельно взятого региона России.